

K. BOULDINGNING KONFLIKTLAR UMUMIY NAZARIYASI HAQIDA**Yuldasheva Turdixon Uraimjon qizi**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Sotsiologiya yo'nalishi talabasi.

turdixon17@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217767>

Annotatsiya. Ushbu maqolada amerikalik sotsiolog K. Bouldingning konfliktlar umumiy nazariyasi hamda bu borada o'zi o'tkazgan tadqiqotlari haqida tushunchaga ega bo'lasiz.

Tayanch so'zlar: konflikt, mojaro, ziddiyat, statik model, dinamik model.

ABOUT K. BOULDING'S GENERAL THEORY OF CONFLICTS

Abstract. In this article, you will get an understanding of the general theory of conflicts of the American sociologist K. Boulding and the research he conducted in this regard.

Key words: conflict, conflict, conflict, static model, dynamic model

ОБ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КОНФЛИКТОВ К. БОУЛДИНГА

Аннотация. В этой статье вы получите представление об общей теории конфликтов американского социолога К. Боулдинга и исследованиях, которые он проводил в этом направлении.

Ключевые слова: конфликт, конфликт, конфликт, статическая модель, динамическая модель.

Kirish.

Inson ilk bolalik davridayoq turli nizolar va ziddiyatlar bilan o'zi hohlamagan tarzda to'qnash keladi. Agar o'zimizni bolaligimizni esga olsak, oddiy narsalar ustida juda qattiq qayg'uramiz, o'z his-tuyg'ularimizga berilib ketib, manfaatlarimiz himoyasi uchun kurashga kirganimizni anglaymiz. Masalan, urushib qolgan bolani o'zimizning ko'chadan o'tishga qo'ymaganmiz, bizga velosipedini bermagan bolani masxara qilishga uringanmiz, keyinroq esa sizning yangi kiygan chiroyli ko'ylagingiz boshqa qizlarning havasini keltirgani, ular sizni qutlash o'rniga "namuncha o'zingga zeb beribsan?!" deb piching qilgani, akangiz dars qilayotganida ataylab kassetani baland ovozda qo'yib qo'yganingiz, yoki o'zingiz yaxshi ko'rgan o'yinchoqlaringizni mehmon boladan yashirganingiz mana shunday oddiy konflikt vaziyatlardir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Amerikalik sotsiolog Kennet Boulding (1910-1993) "Konflikt va mudofaa. Umumiy nazariya" (1963) asarida konfliktlarni o'rganishdagi mavjud yutuqlarga asoslanib, konfliktning umumiy nazariyasini yaratishga harakat qildi. Uning

konsepsiyasining dastlabki asosi odamlarning ziddiyatli hatti-harakatlari va ularning doimiy dushmanligi ular uchun hatti-harakatlarning tabiiy shakli ekanligini tan olish edi. Shunga qaramay, ziddiyatli o'zaro ta'sir shakllarini yumshatish mumkin. Barcha konfliktlar umumiy elementlar va rivojlanishning umumiy qonuniyatlariga ega bo'lib, bu turli ijtimoiy kuchlarga nizolarni nazorat qilish, ularni boshqarish va oqibatlarini bashorat qilish imkonini beradi.

Shu maqsadda barcha konfliktlarga xos bo'lgan umumiy elementlar va rivojlanishning umumiyqonuniyatlarini o'rganish kerak. Jamiyatda ham, tabiatda ham yuzaga keladigan nizolar haqidagi ushbu umumiy g'oyalarning asosini ikkita asosiy modelning tavsifi tashkil etadi: statik va dinamik.

Statik model konfliktni o'ziga xos tizim sifatida qaraydi, uning birinchi elementi tomolar (odamlar, hayvonlar, obyektlar, nazariyalar), ikkinchisi - bu tomonlar o'rtasidagi munosabatlardir.

Konfliktning o'zi, K.Bouldingning fikricha, tomonlar boshqa tomonning pozitsiyasiga mos kelmaydigan pozitsiyani egallashga intiladigan raqobatli vaziyatdir. *Dinamik model* bixeviorizm yoki xulq-atvor psixologiyasi konsepsiyasi tamoyillari asosida qurilgan bo'lib, unga ko'ra odam atrof-muhitning impulsalriga doimiy ravishda javob beradigan "rag'batlantiruvchi javob" tamoyiliga muvofiq harakat qiladi. Konflikt dinamikasi - bu qarama-qarshilik sharoitida urushayotgan tomonlarning tashqi stimullariga (atrof-muhit omillariga) reaksiyalari majmuidan iborat jarayon.

Agar ziddiyatli vaziyatda hayvonlarning imkoniyatlari ma'lum bir minimal miqdordagi stereotiplar bilan cheklangan bo'lsa - "oziq-ovqat, hudud, ierarxiyadagi o'rin uchun kurash", demak, inson tabiati shunchalik plastikki, u ziddiyatli harakatlar uchun ko'plab variantlarni taklif qiladi. Ijtimoiy mojarolarning o'ziga xosligi katta hajmdagi ma'lumotlar, belgilar, dunyo, o'zi va boshqa odamlar haqidagi bilimlarni qayta ishlash bilan bog'liq. Hatto bir qarashda faqat moddiy sabablar bilan bog'liq bo'lgan nizolar, aslida, maqom, rol, obro' va hokazolarni tasdiqlash bilan bog'liq bo'lgan boshqa ko'plab jihatlarga ega.

Bu konfliktni keltirib chiqradigan motivlarning murakkab tabiatini, ularda nafaqat ochiq, balki yashirin tomonlarning mavjudligini belgilaydi. Har qanday vaziyatning mohiyatining kaliti aynan tomonlarning o'z-o'zini anglashda yotadi. Shunga qaramay, nizolarning yagona, universal manbai mavjud.

Shuni ta'kidlash kerakki, Boulding tomonidan juda aniq ifodalangan "taqchillik" tamoyili, ya'ni cheklanganlik, taqchillik, hech qanday moddiy yoki ma'naviy resurslar va imtiyozlarning yetishmasligi keyingi ko'plab asrlarda faol rivojlana boshladi.

Muhokama va natijalar. Bouldingning fikricha, konflikt har qanday jarayon va har qanday ijtimoiy muhit, jumladan kimyoviy, biologik va fizik muhitga xos xususiyatdir. Konflikt

qanday sharoitda paydo bo'lishidan qat'i nazar, uning vazifalari, rivojlanish bosqichlari va tartibga solish usullari bir xil bo'ladi. Konflikt umumiy va universal kategoriyadir. Tushuntirish uchun Boulding inson xatti-harakatlarining o'ziga xos tabiati va shaklidan foydalangan. Odam o'z maqsadlariga erishish uchun zo'ravonlik usullarini qo'llashi, shuningdek, o'zi talab qiladigan resurslar uchun atrofdagi odamlar bilan kurashishi odatiy holdir. Aynan shu sabab barcha ijtimoiy o'zaro ta'sirlar asosan konflikt shaklida namoyon bo'lishini tushuntiradi.

Bouldingning konflikt nazariyasining asosiy qoidalarining mohiyati quyidagilardan iborat:

Barcha mojarolar rivojlanishning umumiy qonuniyatlarining mavjudligi bilan tavsiflanadi, bu ularni batafsil o'rganish va tahlil qilishni, shuningdek, jamiyatni boshqarishga imkon beradigan umumlashtiruvchi nazariyani - "nizolarning umumiy nazariyasini" yaratish imkoniyatini ta'minlaydi;

Bouldingning fikricha, konfliktni ijtimoiy hayotdan ajratib bo'lmaydi (inson tabiatida shunga o'xshash boshqa shaxslarga qarshi turish istagi bor);

Konflikt - bu har bir ishtirokchi boshqa ishtirokchining manfaatlariga mos kelmaydigan va qarama-qarshi narsalarni olishga harakat qiladigan vaziyat;

Xulosa

K.Boulding o'z konsepsiyasida konfliktni xulq-atvor sifatida qaraydi. Jamiyatdagi ziddiyatlarning sababi, uning fikricha, inson ongining ikki tomonlamaligidir. Shunday qilib, Boulding ikkita komponentni aniqladi: "o'ziga va dunyoga nisbatan aniq, ochiq element va yashirin element, ikkinchisi ikki qismni o'z ichiga oladi: ongli ravishda yashirin va ongsiz ravishda." Bouldingning fikriga ko'ra, har qanday ijtimoiy qarama-qarshilik ongli va ongsiz sohadagi qarama-qarshiliklarning namoyishidir.

Masalan, Boulding ishlab chiqarish mojarosining (ishchilar va burjuaziya o'rtasidagi) sababini g'oyaviy-psixologik munosabatlardagi qarama-qarshilik deb hisobladi. Sanoat qarama-qarshiligining sababi axloqiy-psixologik munosabatlarning ana shu qarama-qarshiligidir.

Ikkinchisini hal qilish o'zaro tushunishni o'rnatishni talab qiladi. K.E. Bouldingning ta'kidlashicha, zamonaviy dunyoda jamiyat ijtimoiy ziddiyatlarni tartibga solishi mumkin va kerak. Uning fikricha, konflikt jamiyat hayotidan ajralmasdir.

Ijtimoiy kelishmovchiliklarning mohiyatini tushunish jamiyatga ularni nazorat qilish va boshqarishga, ularning natijalarini oldindan ko'ra bilishga yordam beradi. K.Bouldingning fikricha, konflikt - bu tomonlar o'z pozitsiyalarining mos kelmasligini tushunadigan va o'z harakatlari bilan raqibdan oldinga o'tishga harakat qiladigan vaziyatdir.

Konflikt - bu ijtimoiy o'zaro ta'sirning bir turi bo'lib, unda tomonlar o'zlarining qarama-qarshiliklarini va unga bo'lgan munosabatini tushunadilar - keyin ular ongli tashkilotchilikni namoyish etadilar, kurash strategiyasi va taktikasini shakllantiradilar. Biroq, bularning barchasi nizolarni bartaraf etish yoki cheklash zarurligini istisno qilmaydi.

REFERENCES

1. Arthur, W. and Bennett, W. (1995), "The international assignee: the relative importance of factors perceived to contribute to success", *Personnel Psychology*, Vol. 48, pp. 99-114.
2. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. -М.: Аспект-Пресс, 2021
3. *The British Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 3 (Sep. 2018), pp. 197-207.
4. Кузнецов Н. С. Человек: потребности и ценности. — Свердловск: Изд-во Урал.Ун-та, 2017.
5. Firkola, P. (2006). Japanese management practices past and present. *Economic Journal of Hokkaido Univ.*, 35, 115-130.
6. *Journal of Hokkaido Univ.*, 35, 115-130.